

Les données présentes dans cette infographie sont issues de témoignages recueillis dans l'académie de Nancy-Metz de juin à juillet 2020 après la période de confinement (de mars à mai 2020)

NOUVELLES MODALITÉS d'enseignement

Outils numériques

- **Hausse** des usages
- **Diversification** des outils

Temps de préparation

- **Production** de ressources **chronophage** (numérisation, capsules audio et vidéo, documents explicatifs pour faciliter l'appropriation des élèves)

Accompagnement

- **Anticipation** des difficultés (techniques et pédagogiques)
- Développement de l'**autonomisation** des élèves

ÉVOLUTION DE LA POSTURE professionnelle

COLLABORATION DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

Projet commun pluridisciplinaire, mutualisation des expériences et formation aux outils et aux aspects techniques entre pairs

GESTION DE LA CLASSE À DISTANCE

Tolérance des retards dans la restitution des devoirs, anticipation des difficultés, formation des élèves aux nouveaux outils, conservation de la dynamique de classe (attention et motivation) et maintien de l'interaction

RELATION AVEC LES PARENTS ET LES ÉLÈVES

Rendez-vous virtuel quotidien, contact par SMS/téléphone/ENT et documents d'aide différenciée

LIMITES à prendre en considération

Equipement numérique familial peu effectif ou indisponible

Instabilité des réseaux et connexions

Illectronisme des parents

Absence de communication non verbale

PERSPECTIVES nouvelles

Café pédagogique pour mieux accompagner

Pérennité des usages (hybridation, outils traditionnels et numériques)

Liens avec d'autres écoles dans des projets européens

Des vidéos pour en savoir plus :

Isabelle CIRE - PErSEUs, Université de Lorraine
Lola KELLER - PErSEUs, Université de Lorraine
Sylvie VITEL - DRANE Nancy-Metz
sylvie.vitel@ac-nancy-metz.fr